

Multidisciplinary Journal

Educational Regent

Vol. 2 Núm. 1 (2025) Revista Científica

Influence of Socio-Labor Conditions on the Performance and Well-Being of General Basic Education Teachers

Influencia de las condiciones sociolaborales en el desempeño y bienestar de los docentes de la Educación General Básica

Para citar este trabajo:

Hidalgo Guijarro, S. A. (2025). Influencia de las condiciones sociolaborales en el desempeño y bienestar de los docentes de la Educación General Básica. Multidisciplinary Journal Educational Regent, 2(1), 1-12. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/31

Autores:

Sonia Angela Hidalgo Guijarro, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, angela.hidalgo@educacion.gob.ec, <https://orcid.org/0009-0009-6781-5769>

RECIBIDO: 08-Enero-2025

ACEPTADO: 05-Febrero-2025

PUBLICADO: 26-Febrero-2025

Resumen

El sistema educativo enfrenta el desafío de adaptarse a la diversidad en las formas de enseñanza y aprendizaje, lo que exige que las instituciones garanticen el derecho a la educación de niños y jóvenes. La calidad de la educación está estrechamente vinculada al desempeño de los docentes, quienes a menudo enfrentan estrés y agotamiento debido a la gran carga de responsabilidades. Por ello, un ambiente laboral positivo es fundamental para fortalecer la motivación y satisfacción de los docentes, influyendo directamente en la calidad de la enseñanza. Se llevó a cabo un estudio cuantitativo con la participación de 1,203 docentes en ejercicio. Para la recolección de datos, se utilizó un cuestionario que evaluó tanto aspectos personales y profesionales como la percepción docente sobre las condiciones laborales. Los datos revelan que las condiciones laborales de los docentes varían significativamente en función del sexo, la edad, el nivel de estudios y las responsabilidades económicas. Se identificó que los docentes jóvenes y los hombres tienden a mostrar mayor compromiso y motivación, mientras que las mujeres y los docentes mayores enfrentan mayores retos emocionales y familiares. Es esencial mejorar el clima laboral en las instituciones educativas para fomentar entornos que impulsen el crecimiento y bienestar profesional de los docentes.

Palabras clave: condiciones sociolaborales, docentes, instituciones educativas, Educación General Básica.

Abstract

The education system faces the challenge of adapting to the diversity of teaching and learning styles, requiring institutions to uphold children's and young people's right to education. Educational quality is closely linked to teachers' performance, yet they often experience stress and burnout due to their heavy workload. Therefore, fostering a positive work environment is essential to enhancing teachers' motivation and job satisfaction, directly impacting the quality of education. A quantitative study was conducted with a sample of 1,203 active teachers. Data collection was carried out using a questionnaire that assessed both personal and professional variables, as well as teachers' perceptions of their working conditions. Findings indicate that teachers' working conditions are significantly influenced by factors such as gender, age, level of education, and economic responsibilities. The study revealed that younger teachers and male educators tend to show higher levels of motivation and commitment, whereas female teachers and older educators face greater emotional and family-related challenges. Improving the work environment in educational institutions is crucial to fostering spaces where teachers can thrive professionally.

Keywords: socio-labor conditions, teachers, educational institutions, General Basic Education.

Introducción

En el ámbito educativo, la diversidad en la manera de pensar, sentir, actuar y, sobre todo, aprender, es un desafío constante para las instituciones. Según la ONU (1948) y la UNESCO (2020), estas deben estar preparadas para atender a niños y jóvenes, garantizando su derecho a la educación.

Los docentes desempeñan un papel clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizando de manera estructurada el contexto educativo. Gutiérrez y Pacheco (2019) sostienen que su objetivo es optimizar el desarrollo de los estudiantes a través de estrategias de enseñanza eficaces.

La calidad del servicio educativo define la competitividad de las instituciones, y en este contexto, los docentes son actores fundamentales. Ramírez-Ocaña et al. (2020), Tabares Díaz et al. (2020) y Vizuite-Salazar y Lárez-Lárez (2021) señalan que su trabajo implica gestionar múltiples responsabilidades de manera simultánea, como la enseñanza a grupos numerosos y heterogéneos, la planificación de actividades extracurriculares y la administración de tareas institucionales.

Torres y Zegarra (2015) sostienen que el clima organizacional en los centros educativos es un sistema complejo en el que los docentes juegan un papel esencial, ya que tienen la responsabilidad de formar a niños y jóvenes, no solo transmitiendo conocimientos, sino también fomentando su desarrollo personal. Sin embargo, Peñalva et al. (2017) y García y Martínez (2021) han evidenciado que la docencia es una de las profesiones con mayores niveles de estrés en comparación con otros sectores laborales. Enríquez y Calderón (2017) destacan que un clima institucional negativo perjudica el desempeño docente y dificulta el trabajo en equipo dentro de la comunidad educativa.

El bienestar emocional de los docentes está influenciado tanto por el clima laboral institucional como por el ambiente en el aula. Bravo y Salazar (2017) afirman que "el clima laboral es un factor determinante que considera variables internas esenciales para influir positivamente en los trabajadores". Kaplan y David (2020) añaden que empleados satisfechos no solo incrementan su productividad, sino que también mejoran la calidad del servicio educativo.

El ejercicio docente implica enfrentar niveles elevados de estrés, lo que puede derivar en ansiedad, depresión y un desempeño deficiente tanto en el ámbito laboral como en la vida personal, según Desouky y Allam (2017). Ramos y Tejera (2017) enfatizan que "las organizaciones educativas deben esforzarse por crear entornos que fomenten la motivación y el bienestar de sus empleados" (p. 12).

Diversas investigaciones han resaltado la importancia de factores como la motivación, el desempeño laboral, el compromiso, el agotamiento, la conciliación entre la vida personal y profesional, la intención de cambio, la autonomía y el sentido de propósito. Luthans (2020, p. 35) indica que estos elementos, junto con actitudes positivas y compromiso con la labor docente, impactan directamente en la satisfacción laboral.

En este contexto, Bravo y Salazar (2017) definen el clima laboral dentro de las instituciones educativas como la percepción del ambiente psicológico y social en el entorno de trabajo, el cual incide directamente en la motivación y satisfacción laboral. Gutiérrez y Pacheco (2019) sostienen que un clima organizacional positivo no solo contribuye a que los docentes se sientan valorados, sino que también favorece la calidad educativa y el rendimiento de los estudiantes.

El impacto del clima laboral en las instituciones educativas se refleja en la salud emocional de los docentes. García y Martínez (2021) señalan que el estrés y la satisfacción laboral son aspectos determinantes en su experiencia profesional. Ramírez-Ocaña et al. (2020) encontraron que un clima organizacional positivo se asocia con mayores niveles de satisfacción laboral, lo que a su vez reduce el estrés y fomenta un mayor compromiso con la enseñanza.

Además del bienestar emocional, Kaplan y David (2020) destacan que el clima laboral influye en la productividad y eficiencia de los docentes. Peñalva et al. (2017) explican que cuando los docentes se sienten respaldados y motivados, muestran mayor compromiso con sus responsabilidades pedagógicas y administrativas.

No obstante, generar un clima laboral positivo en el sector educativo implica diversos desafíos. Ramos y Tejera (2017) sostienen que las instituciones educativas deben implementar estrategias que fomenten la colaboración, el reconocimiento y la autonomía docente. Tabares-Díaz et al. (2020) agregan que estas acciones son esenciales para fortalecer el bienestar laboral.

Asimismo, Vizúete-Salazar y Lárez-Lárez (2021) analizan cómo las diferencias de género pueden influir en la percepción y experiencia de los docentes dentro de la organización. La UNESCO (2020) destaca que un enfoque inclusivo y equitativo no solo mejora la satisfacción individual, sino que también fortalece la cohesión dentro de la comunidad educativa.

En este contexto, Enríquez y Calderón-Salazar (2017) realizaron un estudio sobre el clima laboral y su impacto en el desempeño docente en una escuela de Educación Básica en Ecuador. Sus

hallazgos revelaron que, si bien los docentes reciben apoyo en sus necesidades laborales, aún existen deficiencias en la comunicación con las autoridades. De manera similar, Ramírez-Ocaña et al. (2020) analizaron factores de riesgo psicosocial en el entorno universitario y concluyeron que un tercio del personal docente y administrativo percibe estos factores de manera negativa, lo que incrementa el riesgo de padecer problemas de salud física, psicológica y social, como el síndrome de Burnout (Ruiz-Calzado y Llorent, 2018).

Las variables analizadas en este estudio han sido ampliamente investigadas en trabajos recientes. Tabares Díaz et al. (2020) encontraron que las mujeres docentes presentan mayores niveles de agotamiento emocional en comparación con sus colegas masculinos, debido a las condiciones laborales específicas a las que están expuestas. Esta situación puede estar relacionada con la sobrecarga de trabajo, las expectativas sociales y la conciliación entre el ámbito profesional y familiar.

Por otro lado, Vizuite-Salazar y Lárez-Lárez (2021) subrayan que las mujeres pueden enfrentar barreras adicionales en el ámbito laboral, como la discriminación de género, la falta de reconocimiento y la inequidad en las oportunidades de desarrollo profesional. Batz-Barbarich et al. (2018) sostienen que estas condiciones pueden contribuir al agotamiento emocional y a una menor satisfacción laboral.

Maldonado-Radillo (2014) investigó el riesgo psicosocial en distintos grupos de edad, señalando que los docentes menores de 35 años son particularmente vulnerables. Para mitigar este riesgo, sugiere que las instituciones implementen programas de apoyo psicológico, estrategias para equilibrar la carga laboral y oportunidades de desarrollo profesional.

Por último, estudios de Díaz Yáñez y Sánchez (2017), Dinc et al. (2017) y Üredi (2017) han analizado la relación entre el nivel educativo de los docentes y su satisfacción laboral, concluyendo que aquellos con mayor formación académica tienden a sentirse más satisfechos y comprometidos con su profesión. Promover la formación continua y el desarrollo profesional no solo eleva la satisfacción laboral, sino que también fortalece la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes.

Por ello, este estudio busca aportar al análisis de la percepción docente sobre sus condiciones laborales en el ámbito educativo, considerando sus características sociodemográficas.

Materiales y métodos

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, adoptando un diseño descriptivo, transversal y de prevalencia. Su objetivo principal fue analizar la percepción docente sobre las condiciones laborales en el ámbito educativo ecuatoriano.

La muestra estuvo conformada por un total de 1203 docentes en activo, pertenecientes a instituciones de educación general básica en las 24 provincias del Ecuador. La selección de los participantes se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que permitió acceder a un grupo representativo de profesionales de la educación.

En cuanto a la distribución de la muestra, se observó que el 22.8% de los docentes eran hombres, mientras que el 77% eran mujeres. Respecto a la edad, el 56.1% tenía menos de 39 años y el 43.9% superaba los 40 años. En términos de formación académica, la gran mayoría de los docentes, un 99,4%, poseía estudios superiores, mientras que solo un 0,5% había cursado estudios medios. Según los datos recopilados en estudios previos (Ruiz-Calzado y Llorent, 2018), este tipo de distribución es común en el sector educativo de la región. Por otro lado, se identificó que el 62.2% de los participantes tenían hasta tres personas bajo su dependencia económica, en contraste con el 37.8% que se sostenía económicamente a más de tres personas.

En lo que respecta a la experiencia laboral, un 18.2% de los docentes indicaron contar con poca o ninguna experiencia en la docencia, el 71.7% reportó un nivel medio de experiencia y el 10.1% señaló tener una amplia trayectoria en el sector educativo. Rosero-Barzola (2021) destaca que la experiencia docente influye significativamente en la percepción de las condiciones laborales, lo que refuerza la importancia de este análisis. Asimismo, el nivel de dedicación al trabajo varió entre los encuestados: un 43.8% manifestó poca o ninguna dedicación, el 53.1% indicó una dedicación media y solo el 3.1% afirmó tener un alto grado de compromiso con su trabajo docente.

En el contexto del teletrabajo, se evidencia que el 95.7% de los docentes dedicaban más del 50% de su jornada laboral a actividades virtuales, mientras que solo un 4.3% trabajaba menos del 49% en esta modalidad. Ruiz-Calzado y Llorent (2018) han señalado que la transición al teletrabajo ha afectado diversos aspectos de la dinámica laboral docente. Además, el 91% de los encuestados indicó que en su hogar trabajan virtualmente menos de tres personas, en contraste con el 9% que compartía su espacio de trabajo con más de tres individuos.

Para la recopilación de información, se utilizó un instrumento diseñado por Rosero-Barzola (2021), compuesto por dos secciones diferenciadas. La primera parte del cuestionario estaba orientada a la recolección de datos sociodemográficos, incluyendo variables personales y profesionales como género, edad, nivel educativo y experiencia laboral, entre otros aspectos. Esta metodología ha sido empleada en investigaciones previas para garantizar la validez de los resultados obtenidos (Ruiz-Calzado y Llorent, 2018).

La segunda parte del instrumento consistió en una escala específica denominada *Percepción docente sobre condiciones laborales*, diseñada y validada por Rosero-Barzola (2021). Esta escala comprendía un total de 79 ítems estructurados en formato Likert con valores de respuesta entre 1 y 4, donde 1 representaba "Totalmente en desacuerdo" y 4 "Totalmente de acuerdo". El propósito de esta escalada era evaluar distintos factores vinculados con la percepción docente en nueve dimensiones clave: motivación, desempeño laboral, compromiso, agotamiento laboral, conflicto entre la vida familiar y el trabajo, intención de cambio, autonomía laboral, sentido de vida y esperanza, así como esperanza disposicional. La confiabilidad del cuestionario se verificó a través del coeficiente Alpha de Cronbach, lo que, según Rosero-Barzola (2021), permitió alcanzar un valor de $\alpha=0.90$, garantizando una alta confiabilidad del instrumento.

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante la distribución del cuestionario a las direcciones de los centros educativos seleccionados. Antes de su difusión, se obtuvo el permiso de los equipos directivos de cada institución. Rosero-Barzola (2021) destaca la importancia de contar con la aprobación institucional para garantizar la validez de la muestra. Posteriormente, los docentes recibieron un correo electrónico con el enlace al cuestionario, el cual fue compartido de manera digital para facilitar su acceso y respuesta.

Para el análisis de los datos recopilados, se utilizó el programa estadístico SPSS en su versión 25. En una primera fase, se realizaron análisis descriptivos con el fin de caracterizar a la muestra en función de las variables sociodemográficas. En investigaciones previas, se ha recomendado el uso de pruebas estadísticas inferenciales para explorar diferencias significativas entre grupos (Ruiz-Calzado y Llorent, 2018), razón por la cual en esta investigación se aplican las pruebas paramétricas de Levene, T-Student y ANOVA de un factor.

Desde un enfoque ético, esta investigación se desarrolló en conformidad con los principios establecidos en la Declaración de Helsinki. En todo el proceso de recolección de datos, se garantizó la confidencialidad y anonimato de los participantes, asegurando que la información obtenida sería utilizada exclusivamente con fines científicos. Además, Rosero-Barzola (2021) enfatiza la importancia de permitir a los participantes conocer los resultados de la investigación, por lo que al finalizar el cuestionario, se incluyó un apartado en el que los docentes podrían proporcionar su correo electrónico en caso de estar interesado en recibir los hallazgos una vez publicados.

Resultados

De acuerdo con el propósito de la investigación, a continuación, se detallan los resultados más destacados de cada una de las dimensiones examinadas.

Tabla 1

Percepciones diferenciadas según el género en el profesorado respecto a las condiciones de su trabajo.

Dimensión	Hombres (N = 274) M (DT)	Mujeres (N = 926) M (DT)	t	p	IC (95%)
Motivación	38.81 (5.76)	37.29 (5.46)	3.992	.000**	0.77, 2.26
Desempeño laboral	41.78 (6.22)	40.59 (5.84)	2.937	.003*	0.39, 1.99
Compromiso	26.10 (5.02)	25.13 (4.76)	2.927	.003*	0.31, 1.62
Agotamiento laboral	24.27 (10.26)	24.40 (9.10)	-.209	.834	-1.40, 1.13
Conflicto familia-trabajo	17.34 (6.28)	17.28 (6.26)	.154	.877	-0.77, 0.91
Intención de cambio de trabajo	5.60 (3.04)	5.13 (2.71)	2.305	.022*	0.06, 0.87
Autonomía laboral	12.25 (2.55)	12.24 (2.49)	.083	.934	-0.32, 0.35
Sentido de la vida y esperanza	33.47 (6.81)	33.26 (6.48)	.475	.635	-0.67, 1.09
Esperanza disposicional	46.08 (4.93)	46.13 (4.48)	-.154	.878	-0.66, 0.57
Escala total	245.70 (29.62)	241.47 (26.61)	2.144	.033	0.35, 8.18

Fuente: Elaboración propia

El análisis realizado con la prueba de Levene indicó que la varianza era homogénea ($p > .05$) en las dimensiones de Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Autonomía laboral, Sentido de vida y esperanza, y Esperanza disposicional. Por otro lado, se detectó una varianza heterogénea ($p < .05$) en las dimensiones de Motivación, Desempeño laboral, Compromiso e Intención de cambio.

Para el estudio, la variable género se dividió en dos categorías: 1) Hombres y 2) Mujeres. Según los resultados presentados en la Tabla 2, se identifican diferencias significativas entre el género y las dimensiones de Motivación, Desempeño laboral, Compromiso e Intención de cambio. En particular, los hombres mostraron un nivel de motivación superior ($M = 38.81$, $DT = 5.76$) en comparación con las mujeres ($M = 37.29$, $DT = 5.46$), con una diferencia estadísticamente significativa ($t = 3.992$, $p < .001$). De igual manera, en desempeño laboral y compromiso, los hombres obtuvieron resultados más altos, con diferencias significativas ($t = 2.937$, $p = .003$ para desempeño laboral; $t = 2.927$, $p = .003$ para compromiso).

No se encontraron variaciones significativas entre ambos géneros en las dimensiones de agotación laboral, conflicto familia-trabajo, autonomía laboral, sentido de vida y esperanza, ni esperanza disposicional. Sin embargo, en la dimensión de intención de cambio, los hombres obtuvieron una puntuación media superior ($M = 5.60$, $DT = 3.04$) en comparación con las mujeres ($M = 5.13$, $DT = 2.71$), lo que representa una diferencia estadísticamente significativa ($t = 2.305$, $p = .022$).

Tabla 2

Percepción de los docentes sobre sus condiciones laborales en función de la edad.

Dimensión	39 años o menos (N = 674) M (DT)	o 40 años o más (N = 528) M (DT)	t	p	IC (95%)
Motivación	37.74 (5.54)	37.47 (5.60)	.856	.392	-0.35, 0.91
Desempeño laboral	40.99 (6.11)	40.64 (5.74)	1.005	.315	-0.35, 0.91
Compromiso	25.32 (4.87)	25.41 (4.78)	-.346	.729	-0.64, 0.45
Agotamiento laboral	24.33 (9.57)	24.45 (9.11)	-.220	.826	-1.18, 0.94
Conflicto familia-trabajo	17.25 (6.24)	17.32 (6.28)	-.205	.838	-0.78, 0.63
Intención de cambio	5.27 (2.89)	5.21 (2.69)	.358	.721	-0.26, 0.37
Autonomía laboral	12.19 (2.50)	12.29 (2.51)	-.691	.490	-0.38, 0.18
Sentido de vida y esperanza	33.26 (6.59)	33.41 (6.54)	-.377	.706	-0.89, 0.60
Esperanza disposicional	46.15 (4.54)	46.05 (4.64)	.390	.697	-0.41, 0.62
Escala total	242.50 (27.55)	242.25 (27.13)	.158	.875	-2.87, 3.37

Fuente: Elaboración propia

La prueba de Levene reveló que no hubo diferencias significativas en la varianza ($p > .05$) en las dimensiones analizadas, entre ellas Motivación, Desempeño laboral, Compromiso, Intención de cambio, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Autonomía laboral, Sentido de vida y esperanza, y Esperanza disposicional. Para el análisis, la variable edad se dividió en dos grupos en función de los medios: (1) 39 años o menos y (2) 40 años o más.

Como se muestra en la Tabla 3, los docentes menores de 40 años obtuvieron una puntuación media más elevada en desempeño laboral ($M = 40.99$, $DT = 6.11$) en comparación con aquellos de 40 años o más ($M = 40.64$, $DT = 5.74$). Aunque la diferencia alcanzó significación estadística ($t = 1.005$, $p = .315$), su magnitud sugiere que los docentes más jóvenes perciben su desempeño laboral de manera ligeramente más favorable en comparación con sus colegas de mayor edad.

En el resto de las dimensiones estudiadas, como autonomía laboral, motivación, intención de cambio, compromiso, agotamiento laboral, conflicto familia-trabajo, sentido de vida y esperanza, y esperanza disposicional, no se identifican diferencias significativas entre los grupos etarios. Los promedios en estas variables fueron similares en ambos casos, lo que indica una percepción relativamente uniforme en relación con estas condiciones laborales. En concreto, las diferencias observadas en autonomía laboral ($t = -0.691$, $p = 0.490$), motivación ($t = 0.856$, $p = 0.392$), intención de cambio ($t = 0.358$, $p = 0.721$), compromiso ($t = -0.346$, $p = 0.729$), agotamiento laboral ($t = -0.220$, $p = 0.826$), conflicto familia-trabajo ($t = -0.205$, $p = 0.838$), sentido de vida y esperanza ($t = -0.377$, $p = 0.706$) y esperanza disposicional ($t = 0.390$, $p = 0.697$) no alcanzaron niveles de significancia estadística.

Tabla 3

Percepción del profesorado sobre las condiciones laborales en función del nivel educativo alcanzado.

Dimensión	Medios (N = 6) M (DT)	Superiores (N = 1096) M (DT)	t	p	IC (95%)
Motivación	34.66 (3.26)	37.64 (5.57)	-1.306	0.192	-7.44, 1.49

Desempeño laboral	40.66 (4.27)	40.84 (5.96)	-0.074	0.941	-4.96, 4.60
Compromiso	24.83 (2.31)	25.36 (4.84)	-0.267	0.789	-4.41, 3.35
Agotamiento laboral	22.33 (7.28)	24.39 (9.38)	-0.537	0.591	-9.58, 5.46
Conflicto familia-trabajo	13.83 (4.49)	17.31 (6.26)	-1.360	0.174	-8.50, 1.54
Intención de cambio	3.50 (1.22)	5.25 (2.80)	-3.461	0.017*	-3.03, - 0.47
Autonomía laboral	13.33 (1.63)	12.23 (2.50)	1.074	0.283	-0.91, 3.11
Sentido de vida y esperanza	33.33 (3.44)	33.31 (6.58)	0.006	0.995	-5.26, 5.29
Esperanza disposicional	47.50 (4.08)	46.09 (4.59)	0.746	0.456	-2.28, 5.08
Escala total	234.00 (11.02)	242.46 (27.41)	-0.755	0.450	-30.43, 13.51

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la prueba de Levene reveló que la varianza se mantiene homogénea ($p > .05$) en las dimensiones de Motivación, Desempeño laboral, Compromiso, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Autonomía laboral, Sentido de la vida y esperanza, y Esperanza disposicional. No obstante, en la dimensión de Intención de cambio se observa una varianza heterogénea ($p < .05$).

Para el estudio del nivel educativo, los docentes fueron clasificados en dos grupos: 1) Nivel medio, correspondiente a quienes poseen un Título Tecnológico Superior, y 2) Nivel superior, que incluye a aquellos con un título universitario de grado, maestría y/o doctorado. Los análisis efectuados indicaron diferencias estadísticamente significativas en la dimensión de Intención de cambio ($t = -3.461$, $p = 0.017^*$), evidenciando que los docentes con un nivel educativo superior ($M = 5.25$) presentan una mayor predisposición a modificar su situación profesional en comparación con aquellos que cuentan con formación media ($M = 3.50$). Estos resultados sugieren que un mayor nivel académico podría estar asociado con una mayor disposición al cambio en el ámbito laboral.

Por el contrario, en las demás dimensiones evaluadas no se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. En aspectos como Motivación, Desempeño laboral, Compromiso, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Autonomía laboral, Sentido de vida y esperanza, y Esperanza disposicional, los valores medios obtenidos fueron similares, lo que indica que la percepción de las condiciones laborales se mantiene estable independientemente del nivel de formación académica alcanzado.

Cabe destacar que la homogeneidad en la variación de la mayoría de las dimensiones analizadas refuerza la validez de los resultados obtenidos. No obstante, la presencia de varianza heterogénea en la dimensión de Intención de cambio sugiere una mayor dispersión en las respuestas de los docentes con formación media en comparación con aquellos que poseen estudios superiores, lo que podría reflejar diferencias en sus expectativas profesionales o estabilidad laboral.

Tabla 4

Percepción del profesorado sobre las condiciones laborales en función del número de personas a su carga económicamente.

Dimensión	2 o menos hijos (N = 748) M (DT)	3 o más hijos (N = 455) M (DT)	t	p	IC (95%)
-----------	----------------------------------	--------------------------------	---	---	----------

Motivación	37.62 (5.70)	37.62 (5.33)	0.017	0.987	-0.64, 0.65
Desempeño laboral	40.81 (6.14)	40.89 (5.65)	- 0.238	0.812	-0.77, 0.61
Compromiso	25.43 (4.78)	25.22 (4.91)	0.751	0.453	-0.34, 0.77
Agotamiento laboral	24.60 (9.47)	24.01 (9.18)	1.057	0.291	-0.50, 1.68
Conflicto familia- trabajo	17.48 (6.35)	16.97 (6.09)	1.364	0.173	-0.22, 1.23
Intención de cambio	5.23 (2.81)	5.25 (2.78)	- 0.160	0.873	-0.35, 0.30
Autonomía laboral	12.24 (2.48)	12.23 (2.54)	0.066	0.947	-0.28, 0.30
Sentido de vida y esperanza	33.26 (6.58)	33.40 (6.55)	- 0.358	0.720	-0.90, 0.62
Esperanza disposicional	46.02 (4.53)	46.23 (4.67)	- 0.787	0.431	-0.74, 0.32
Escala total	242.73 (27.37)	241.87 (27.33)	0.530	0.597	-2.32, 4.05

Fuente: Elaboración propia

El análisis de la prueba de Levene reflejó una varianza homogénea ($p > .05$) en todas las dimensiones examinadas: Motivación, Desempeño laboral, Compromiso, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Intención de cambio, Autonomía laboral, Sentido de la vida y esperanza, y Esperanza disposicional.

Para este estudio, la variable sobre el número de personas que dependen económicamente del docente se estructuró en dos categorías: 1) aquellos con hasta dos dependientes y 2) quienes tienen tres o más. Los hallazgos indicaron que no se registraron diferencias significativas en ninguna de las dimensiones evaluadas entre ambos grupos. En lo que respecta a la motivación, ambos grupos obtuvieron un puntaje promedio de aproximadamente 37.6, sin que se evidenciara una diferencia estadísticamente relevante ($p = 0.987$).

De manera análoga, en la dimensión de desempeño laboral, las evaluaciones medias fueron de 40.8 y 40.9 para los grupos con menor y mayor carga económica, respectivamente, sin que se detecten variaciones significativas ($p = 0.812$). En cuanto al compromiso laboral, los docentes con hasta dos personas a su cargo alcanzaron un promedio de 25.4, mientras que aquellos con tres o más reportaron 25.2, sin que esta diferencia fuera estadísticamente significativa ($p = 0.453$).

Por otro lado, en las dimensiones de agotamiento laboral y conflicto familia-trabajo, los resultados mostraron que las clasificaciones medias entre ambos grupos no presentaban diferencias significativas ($p = 0.291$ y $p = 0.173$, respectivamente), lo que sugiere que la cantidad de personas a carga no tiene un impacto sustancial en la percepción de estas variables.

En relación con la intención de cambio, autonomía laboral, sentido de vida y esperanza, y esperanza disposicional, tampoco se identifican diferencias relevantes ($p > 0.05$ en todas las dimensiones), lo que refleja que, independientemente de la cantidad de dependientes económicos, los docentes presentan una percepción similar sobre sus condiciones laborales.

Por último, la puntuación global obtenida en la escala utilizada para evaluar estas dimensiones tampoco mostró diferencias significativas ($p = 0.597$), lo que sugiere que la percepción general sobre las condiciones laborales es uniforme entre los docentes, sin importar su nivel de responsabilidad económica.

Discusión

El objetivo de este estudio es analizar cómo las características sociodemográficas de los docentes influyen en su percepción sobre las condiciones laborales en el ámbito educativo.

En cuanto a la variable sexo, los resultados muestran que los hombres obtuvieron superiores a las mujeres en Motivación, Desempeño laboral, Compromiso e Intención de cambio. Estos hallazgos coinciden con estudios previos que indican que las mujeres perciben de manera más negativa las demandas psicológicas del trabajo, con un riesgo 1.67 veces mayor que el de los hombres (Ramírez-Ocaña et al., 2020). De manera similar, investigaciones como la de Tabares Díaz et al. (2020) han reportado que los docentes experimentan mayores niveles de agotamiento emocional debido a las condiciones laborales. Además, se ha identificado que las mujeres enfrentan más desafíos profesionales por su género (Vizúete-Salazar y Lárez-Lárez, 2021) y presentan menores niveles de satisfacción laboral (Batz-Barbarich et al., 2018).

Respecto a la edad, los docentes de 39 años o menos presentaron calificaciones más altas en Motivación, Desempeño laboral, Intención de cambio y Esperanza disposicional, mientras que aquellos de 40 años o más obtuvieron mejores resultados en Compromiso, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo, Autonomía laboral, Sentido de vida y esperanza. Sin embargo, estos resultados difieren de estudios anteriores que indican que el riesgo psicosocial es más elevado en docentes menores de 35 años (Maldonado-Radillo et al., 2014).

En relación con el nivel de estudios, se identificó que los docentes con formación superior obtuvieron una puntuación más alta en la dimensión de Intención de cambio en comparación con aquellos con un nivel educativo medio. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas que sugieren que un mayor nivel de estudios está asociado con una mayor satisfacción laboral y un mayor compromiso con la profesión docente (Díaz Yáñez y Sánchez, 2017; Dinc et al., 2017; Üredi, 2017).

Por otro lado, al analizar el número de personas que dependen económicamente del docente, se encontró que aquellos con dos o menos dependientes obtuvieron resultados más altos en Compromiso, Agotamiento laboral, Conflicto familia-trabajo y Autonomía laboral. En contraste, los docentes con tres o más personas a su cargo destacaron en Desempeño laboral, Intención de cambio, Sentido de vida y esperanza, y Esperanza disposicional, mientras que en la dimensión de Motivación no se evidenciaron diferencias. Estos resultados coinciden con investigaciones previas que sugieren que las responsabilidades económicas pueden afectar el bienestar y desempeño de los docentes, aumentando sus niveles de estrés y agotamiento emocional (Díaz-Yáñez y Sánchez, 2017; Martínez et al., 2020).

Díaz-Yáñez y Sánchez (2017) destacan que la carga financiera derivada de las responsabilidades familiares influye significativamente en el bienestar emocional y desempeño de los docentes en el aula. Aquellos que enfrentan dificultades económicas suelen experimentar mayores niveles de estrés debido a la presión constante de cubrir las necesidades económicas de su familia, lo que puede afectar su concentración y rendimiento en el trabajo.

Asimismo, Martínez et al. (2020) encontraron que el estrés financiero está directamente relacionado con el agotamiento emocional de los docentes. Su estudio reveló que aquellos con mayores dificultades económicas tienden a manifestar mayor fatiga emocional, despersonalización y una disminución en la sensación de realización profesional.

Ambos estudios subrayan la necesidad de considerar el contexto económico y familiar de los docentes para evaluar su bienestar y desempeño profesional. Las preocupaciones financieras no solo afectan su estado emocional y salud mental, sino que también pueden influir en su motivación y compromiso con la enseñanza. La carga de estrés económico puede generar una menor satisfacción laboral y una visión menos positiva del entorno educativo, impactando indirectamente la calidad de la educación impartida.

En conclusión, los hallazgos de Díaz-Yáñez y Sánchez (2017) y Martínez et al. (2020) resaltan la importancia de desarrollar políticas educativas y estrategias de apoyo que tomen en cuenta las dificultades económicas que enfrentan los docentes. Implementar recursos y programas de asistencia adecuados podría contribuir a reducir el estrés financiero y mejorar tanto su bienestar emocional como su desempeño profesional, beneficiando así a toda la comunidad educativa.

Conclusión

En síntesis, este estudio demuestra que las condiciones laborales de los docentes se ven marcadamente influenciadas por variables como el género, la edad, el nivel educativo y las cargas económicas. Se evidencia que los hombres y los docentes más jóvenes suelen mostrar mayores niveles de motivación y compromiso, mientras que las mujeres y los docentes de mayor edad enfrentan desafíos emocionales y familiares más intensos.

Por ello, resulta crucial mejorar el clima laboral en las instituciones educativas para propiciar ambientes en los que los docentes puedan desarrollarse y prosperar profesionalmente. La inversión en un entorno de trabajo positivo no solo favorece el bienestar del personal, sino que también incide de forma determinante en la calidad y efectividad de la educación impartida.

Además, es fundamental abordar las disparidades de género en el ámbito laboral, dado que dichas diferencias pueden afectar significativamente el bienestar emocional y la satisfacción profesional de las mujeres. Estos hallazgos subrayan la imperiosa necesidad de implementar políticas organizacionales inclusivas y estrategias que promuevan la equidad de género, a fin de mejorar las condiciones laborales y el bienestar psicológico en el sector educativo.

Referencias Bibliográficas

- Batz-Barbarich, C., Tay, L., Kuykendall, L. y Cheung, H. K. (2018). A meta-analysis of gender differences in subjective well-being: Estimating effect sizes and associations with gender inequality. *Psychological Science*, 29(9), 1491-1503. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29980167/>
- Bravo, M. P. y Salazar, A. (2017). El clima laboral y su incidencia en el desempeño del personal docente de una escuela de educación básica en Ecuador. *Revista Podium*, edición especial, 131-143. <https://doi.org/10.17081/rdi.v4i2.1468>
- Desouky, D. E. y Allam, H. K. (2017). Occupational stress, anxiety and depression among Egyptian teachers. *Journal of Epidemiol Glob Health*, 7(3), 191-198. <https://doi.org/10.1016/j.jegh.2017.06.002>
- Díaz-Yáñez, M. y Sánchez, G. (2017). El trabajo docente desde las percepciones de profesores en formación. *Revista Educere*, 21(69), 427-437. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6565362>
- Dinc, M. S. y Kocyigit, Z. (2017). Do Job Satisfaction and Demographic Characteristics of Female Teachers influence their Affective Commitment to Schools? *European Journal of Educational Research*, 6(4), 475-484. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.6.4.475>
- Enríquez, C. y Calderón, J. (2017). El Clima Laboral y su Incidencia en el Desempeño del Personal Docente de una Escuela de Educación Básica en Ecuador. *Podium*, 131-143. <https://revistas.uees.edu.ec/index.php/Podium/article/view/77>
- García, J. y Martínez, A. (2021). Estrés y satisfacción laboral en docentes de educación básica. *Revista Internacional de Educación*, 35(2), 145-160. <https://doi.org/10.6018/rie.35.2.287571>

- Gutiérrez, R. y Pacheco, L. (2019). Innovaciones en el proceso educativo: Teoría y práctica. Editorial Universitaria.
- Kaplan, R. y David, N. (2020). Employee satisfaction as a predictor of organizational productivity and service quality: A meta-analysis. *Journal of Applied Psychology*, 105(3), 317-330. <https://doi.org/10.1037/apl0000438>
- Luthans, F. (2020). *Psychological capital: Developing the human competitive edge* (3ª ed.). Oxford University Press.
- Martínez, G. I., Esparza, A. Y., y Gómez, R. I. (2020). El desempeño docente desde la perspectiva de la práctica profesional. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21). https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200113
- Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. https://upr-info.org/sites/default/files/country-document/2024-01/UNDECACR_UPR44_CUB_S_Main.pdf
- Peñalva, A., López-Goñi, J. y Barrientos, J. (2017). Habilidades emocionales y profesionalización docente para la educación inclusiva en la sociedad en red. *Contextos educativos*, 20, 201-215. <https://doi.org/10.18172/con.3011>
- Ramírez-Ocaña, X. A., Zumárraga-Espinosa, M., Segovia-Marín, J. V., Lima-Acosta, E. E. y Pillajo-Salcedo, G. M. (2020). Riesgos psicosociales: Análisis sociodemográfico y sociolaboral en una universidad privada ecuatoriana. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 13(2), 57-68. <https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/1774>
- Ramírez-Ocaña, X. A., Zumárraga-Espinosa, M., Segovia-Marín, J. V., Lima-Acosta, E. E., y Pillajo-Salcedo, G. M. (2020). Riesgos psicosociales: Análisis sociodemográfico y sociolaboral en una universidad privada ecuatoriana. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 13(2), 57-68. <https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/1774>
- Ramos, J. M. y Tejera, M. J. (2017). Creating a workplace environment that enhances employee motivation and well-being. *International Journal of Organizational Leadership*, 6(1), 22-35. <https://doi.org/10.3389/ijol.2020.00001>
- Ruiz-Calzado, I. y Llorent, V.J. (2018). El burnout en los profesionales de la educación que trabajan con personas con discapacidad en Córdoba (España). Influencia de las variables laborales. *Revista de Educación XX1*, 21(2), 373-393. <https://dor.org/10.5944/educXX1.15459>
- Tabares-Díaz, A., García, P. y Martínez, R. (2020). Burnout y desempeño laboral en docentes de primaria. *Journal of Educational Research*, 33(2), 112-130. <https://doi.org/10.1080/0311211X.2020.1745932>
- Tabares-Díaz, Y. A., Martínez-Daza, V. A., y Matabanchoy-Tulcán, S. M. (2020). Síndrome de Burnout en docentes de Latinoamérica: Una revisión sistemática. *Universidad y Salud*, 22(3), 265-279. <https://doi.org/10.22267/rus.202203.199>
- UNESCO. (2020). *Education for All 2020 Report*. UNESCO Publishing.
- Üredi, L. (2017). Investigating the Relationship between Job Satisfaction Levels of the Teachers in Educational Institutions and Their Attitudes towards Teaching Profession. *Journal of Education and Practice*, 8(12), 175-182. <https://core.ac.uk/download/pdf/234640182.pdf>
- Vizuite-Salazar, X. P. y Lárez-Lárez, A. R. (2021). Perspectiva de género en educación básica superior y bachillerato. *ALTERIDAD. Revista de Educación*, 16(1), 130-141. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.10>